

FATORES DE SUCESSO DE UM PROCESSO DE CAPTAÇÃO E SELEÇÃO VIRTUAL

Caio Monteiro Alves Oliveira, FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTE, e-mail:
caio.oliveira94@fatec.sp.gov.br

Cayanne Silva Pereira, FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTE, e-mail:
cayanne.pereira@fatec.sp.gov.br

Mayla Sabrinna Guiotti dos Santos, FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTE, e-mail:
mayla.santos3@fatec.sp.gov.br

Noely Oliveira Ribeiro, FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTE, e-mail:
noely.ribeiro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este estudo tem como objetivo identificar como o recrutamento e seleção de forma virtual, utiliza as redes sociais para captar candidatos para o preenchimento de vagas respondendo a seguinte questão :“Quais os fatores de sucesso do uso de redes sociais nos processos de captação e seleção de talentos?”, além de verificar o que os estudiosos pensam a respeito de um processo de recrutamento e seleção virtual e o uso das redes sociais nele a partir de uma pesquisa bibliográfica. Foi aplicado uma pesquisa qualitativa básica aos profissionais da área de recrutamento e seleção aplicada a partir de um questionário possuindo seis perguntas abertas para que os entrevistados pudessem expressar a sua visão referente ao uso das redes sociais no processo de recrutamento e seleção. Diante das respostas da pesquisa, foi possível realizar uma análise de categorias na qual ficou evidenciado quais os fatores que os profissionais da área de Recursos Humanos utilizam para escolher os seus candidatos com a utilização das redes sociais e como ela é de grande importância nos tempos atuais.

Palavras-chave. *recrutamento, seleção, redes sociais, candidatos, virtual.*

ABSTRACT. This study aims to identify how virtual recruitment and selection uses social networks to attract candidates to fill vacancies by answering the following question "What are the success factors in the use of social networks in the processes of attracting and selecting talents?", in addition to verifying what scholars think about a virtual recruitment and selection process and the use of social networks in it, based on a bibliographical research. A basic qualitative research was applied to professionals in the area of recruitment and selection, applied from a questionnaire with six open questions so that the interviewees could express their views regarding the use of social networks in the recruitment and selection process. Based on the survey responses, it was possible to carry out an analysis of categories, which showed which factors professionals in the area of Human Resources use to choose their candidates using social networks and how it is of great importance in current times.

Keywords. *recruitment, selection, social media, candidates, virtual.*

1. INTRODUÇÃO

Com a escassez de profissionais no mercado de trabalho, a maioria das empresas utilizaram como estratégia a captação de candidato através de currículos virtuais, entrevistas por meio de vídeo (Barretos & da Silva, 2018). Desta forma, as organizações ampliaram a quantidade de profissionais mais bem qualificados e mais adequados aos objetivos necessários (Santos & Lima, 2018).

O que possibilitou no questionamento acerca de quais foram os fatores de sucesso do uso de redes sociais nos processos de captação e seleção de talentos?

Segundo Daniel (2018) algumas ferramentas são utilizadas para o processo de recrutamento e seleção, contudo atualmente destaca-se o processo seletivo através das redes sociais. Os processos virtuais promovem benefícios para os candidatos, pois viabiliza o tempo e o menor gasto monetário, e para o empregador possibilita atrair um número maior de candidatos.

Os dados vigentes corroboram, pois, as redes sociais foram as ferramentas mais utilizadas durante o período pandêmico e o único fator desapontador foi o aspecto do candidato não se certificar adequadamente sobre a vaga. Portanto, as redes sociais além de serem ferramentas de cunho pessoal tem se tornado um complemento para o processo de recrutamento e seleção, porque gerou oportunidade do recrutador avaliar o perfil do candidato antes da entrevista, com a possibilidade de averiguar anseios de vida e carreira, rede de contatos estabelecida e aspirações (Silva & Albuquerque, 2019).

Desta forma, este estudo objetivou explorar, de uma maneira qualitativa, a visão dos profissionais que atuam na área de recrutamento e seleção sobre fatores de sucesso para processo online. Para atingir tal objetivo, utilizou-se entrevista semiestruturada com a participação de sete profissionais da área de recrutamento e captação de talentos. Após essa etapa, foi realizada a análise de categoria (Flores, 1994) através das transcrições decorrentes.

À posteriori da introdução, o texto foi organizado em seis seções: A primeira discorre sobre recrutamento e seleção e, sobre processo seletivo virtual e o mercado de trabalho.

As discussões sobre os resultados são feitas na seção 6. No final, na seção, ao concluir os estudos, são realizadas algumas contribuições teóricas sobre fatores de sucesso virtual para o processo seletivo. Na segunda, é apresentado o contexto do estudo, entrevista com profissionais de recrutamento e seleção. A terceira, descreve a metodologia utilizada no estudo. Na quarta, é feita análise de categoria. No que se refere a discussão dos resultados, percebeu-se que a internet e as redes sociais engendraram-se como meio mais rápido de divulgar vagas, pesquisar e obter dados sobre os candidatos, receber candidaturas, bem como, para meio de comunicação entre recrutador e candidato.

A presente pesquisa objetivou entrevistar profissionais da área Recursos de Humanos sobre a importância das redes sociais no processo de captação e recrutamento e, fatores preponderantes para o sucesso dessa ferramenta virtual, pois com o advento de fatores tecnológicos existe a necessidade de um profissional atualizar-se sobre esse assunto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Os processos de recrutamento e seleção de pessoas são de grande importância para a contratação e relocação no mercado de trabalho de candidatos qualificados a trabalharem dentro de uma organização e, com a tecnologia ele vem se tornando cada vez mais eficiente e com desafios a serem vencidos para uma contratação assertiva.

Nesse sentido, a partir da pesquisa dos autores Leite e Guedes (2018) “... os processos de recrutamento e seleção, não se trata exclusivamente de preencher vagas e sim de escolher pessoas capazes de cumprir com as necessidades esperadas pela empresa.”

Segundo os autores Silva; Esbague; Ramos; Gomes; Silva & Filho (2019) o processo de Recrutamento e Seleção dentro das organizações é um desafio para qualquer empresa. Não selecionar o candidato ideal para a posição gera custos desnecessários com a rotatividade de pessoal.

Desta forma, a seleção é um processo mais detalhado, pois procura obter atributos de uma maneira mais pormenorizada, analisando os indivíduos de acordo com adaptação e a efetividade do cargo apetecido (Oliveira & Macêdo, 2018).

No decorrer dos anos, com o avanço da tecnologia vários setores e processos foram automatizados na sociedade, no RH não foi diferente, atualmente grandes companhias estão buscando mais eficiência nos processos que envolvem recrutar pessoas com soluções que antes nem eram imaginadas para este fim.

Neste contexto a utilização de softwares de comunicação para auxiliar a entrevista, robôs que analisam o perfil do candidato versus o perfil buscado pela empresa gera um ranking desses perfis e sites especializados na divulgação de vagas, que acaba fazendo com que a empresa tenha um alcance muito maior na divulgação.

A autora Amorim (2020) apresenta que o recrutamento e seleção quando utilizados em conjunto e de forma eficiente, auxilia diretamente na diminuição da insatisfação na falta de organização em relação a funcionários que ocupam cargos para o qual não possuem qualificação necessária, pois com os processos citados seriam destacados e selecionados somente os possíveis colaboradores que mostrassem habilidades, características e qualidades para a ocupação de um cargo em específico.

Atualmente o mercado de trabalho procura pelo recrutamento de jovens, pois como pode ser visto a partir dos estudos de Almeida, Huesmen, Lopes e Queiroz (2020) a respeito da geração Y verificaram que a necessidade de atrair e reter pessoas, que pertencem a essa geração, acontece em função de estes serem conhecidos por apresentarem características distintas das gerações anteriores, como terem aprendizagem fácil, formação acadêmica mais sólida, estarem abertos a novas possibilidades e pela facilidade em lidar com tecnologias.

Portanto, existe a importância de atrair e reter as pessoas da Geração Y ocorre pelo fato destes possuírem características que tendem a transformar a empresa em um mercado que está em constante transformação (Almeida, Huesmen, Lopes e Queiroz, 2020).

2.2 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REALIZADO VIRTUALMENTE E O MERCADO DE TRABALHO QUALIFICADO

De acordo com Ribeiro & Ribeiro (2018) o mercado de trabalho apresenta-se ultimamente muito competitivo fazendo com que haja a necessidade da presença de bons colaboradores, de produtos com qualidades, resultados e valor agregado. Diante da competitividade é verificada a importância de uma mudança no processo de recrutamento e de selecionar os colaboradores.

Alguns fatores propiciaram para a utilização mais frequente do modelo de seleção online, um dos aspectos apontados foi a tecnologia que vem sendo utilizada como importante ferramenta para suprir as necessidades atuais, que exigem maior agilidade, assertividade e efetividade dos processos (Lorenz; Oliveira & Silva, 2019).

De acordo com Silva & Albuquerque (2019) o processo seletivo online pode eliminar o candidato, mesmo que o indivíduo possua o currículo adequado, pois a divulgação de alguns dados desfavoráveis e fotos inadequadas levam o recrutador a formar uma imagem negativa da pessoa.

No que se concerne aos recursos tecnológicos num processo seletivo virtual é visto que pode oferecer mais agilidade e efetividade para o processo, há a possibilidade de aproximação do candidato com a empresa e uma grande oferta de informações desses indivíduos através do cruzamento de dados (Lorenz; Oliveira & Silva, 2019).

Na aquisição de informações virtuais do candidato são notoriamente utilizadas as seguintes ferramentas: LinkedIn e o Facebook. No LinkedIn é um dos instrumentos que contém informações da vida profissional do futuro candidato, e no Facebook são encontrados os comentários, o modo de vida, o posicionamento diante a alguns assuntos (Silva; Alburquerque, 2019).

No entanto, outra fonte de obtenção de dados de um candidato é o currículo lates que revela uma ampla gama de informações referente às histórias acadêmicas desses profissionais, o que atualiza essa instituição sobre possíveis cursos, congresso e palestras.

Segundo Ferreira; Suzuki & Oliveira, (2018) o recrutamento sofre influência dos seguintes aspectos: o maior número de candidatos que tenham requisitos para vaga existirá uma maior probabilidade de esse profissional suprir as necessidades da empresa, a qualificação dos candidatos deverão ser estabelecidas, para que não haja equívocos sobre o perfil da vaga, o conhecimento da vaga pelo selecionado e por último deve-se avaliar os custos para a empresa se adequar a oferta de anúncio com a quantidade de candidatos em relação a melhor qualidade de análise dos perfis.

No aspecto do avanço tecnológico faz-se necessário de um candidato mais bem preparado com cursos, com uma ampla experiência profissional e apto para a organização no enfrentamento de desafios, e isso costuma ser feito através de um processo de recrutamento e seleção coerente com objetivos definidos pela empresa (Bento; Oliveira; Viana; Vassão E Vieira, 2017).

Neste mesmo aspecto os autores, Silva; Esbegue; Ramos; Gomes; Silva & Filho (2019), relatam que com advento da tecnologia torna-se necessário as empresas se adequarem as demandas do mercado para não se tornarem obsoletas, dessa forma várias organizações precisaram de uma mudança de metodologia para se adaptarem a esse processo, como na área de Recursos Humanos.

De acordo com Silva, (2021) as redes sociais ultimamente fornecem mais informações sobre os aspectos pessoais dos candidatos, anseios de vida e profissional, estilo de vida, que tipo de pessoas que interagem entre outras características importantes para o conhecimento do perfil do candidato, em contraponto o currículo mostra apenas um aspecto dos profissionais que são: as informações profissionais, deixando de avaliar alguns outros pontos que são verificados numa seleção virtual.

Um outro aspecto positivo encontrado por esse autor é a questão das empresas ofertarem maiores fontes de informações a esses candidatos como em relação a seus valores, cultura, visão, além de fonte de organização se divulgar.

Conforme Gaspar; Schwartz (2017) uma característica negativa sobre essa forma de captar candidatos é que as informações expostas nas redes sociais como valores, comportamentos, personalidades e reputações possam interferem negativamente na possível escolha do indivíduo.

Em tempos anteriores para preencher uma vaga havia a procura instantânea por candidatos, atualmente é necessário se candidatar a vaga e passar por um processo de recrutamento até se avaliar e selecionar, diante disso a empresa tem como objetivo que o processo seletivo seja mais preciso para a escolha de um perfil alinhado com os ideais da organização. O profissional de recursos humanos terá que filtrar as competências adequadas com os objetivos da empresa (Lopes; Maidana & Queiroz, 2018).

Os autores Centurión, Oliveira & Santos, (2018) consideram que o processo de recrutamento e

seleção se utiliza das mais variadas técnicas para a seleção de profissionais, sendo adequado averiguar quais delas é a mais condizente com o objetivo proposto, qual é mais relevante ao perfil da vaga do candidato.

No entanto, a utilização das redes sociais pode ser vista também como recurso estratégico, pois atualmente as pessoas estão conectadas através de diversas mídias sociais, possibilitando a divisão de seus valores e objetivos em comum (Centurión, Oliveira & Santos, 2018).

Para se avaliar as competências quanto mais o recrutador estiver conectado com as informações dos aspectos de personalidade, conduta que são encontrados nas redes sociais do candidato, terá mais dados para poder avaliá-lo com mais agilidade.

No que diz respeito de uma má contratação em uma organização Estevam & Molteni, (2018) afirmam que pode acarretar desde financeiros, tempo; desmotivação; baixa produtividade; sofrimento psicológico e uma má reputação da empresa. Uma maneira para minimizar esse problema é a análise de competências apropriadas ao cargo e a compreensão da cultura e dos valores empresariais para ter mais aderência dos candidatos.

Nota-se a necessidade de um bom planejamento no procedimento de recrutamento seleção para que haja a escolha mais acertada de um melhor funcionário para o cargo certo, diminuindo as possibilidades de falhas e possíveis gastos desnecessários (Marchori & Jorge, 2018).

3. CONTEXTO DO ESTUDO

Esta pesquisa foi realizada no ano de 2021, com profissionais da área de recursos humanos responsáveis pelo recrutamento e seleção tendo como objetivo a descrição da importância dos processos seletivos realizados virtualmente.

Diante da situação vigente mundialmente da Pandemia, houve a necessidade do profissional da área de recursos humanos se adequarem aos desafios propostos pela grande demanda de trabalhos feitos através do modelo de home - office relativos à seleção e captação de candidatos realizados de formas virtuais.

Portanto, verificou-se a importância das organizações investirem em processos seletivos virtuais para se adequarem as necessidades impostas pelo mercado competitivo e para que as ferramentas do processo seletivo possibilitem mais dinamismo dos processos, redução de tempo empregado e economia, assim como a facilidade comunicação entre os candidatos e empresas (Lima & Rabelo, 2018).

4. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo básica semiestruturadas (Oliveira, 2011) utilizando a técnica de transcrição literal através de saturação teórica para compreender como os participantes realizavam os processos de recrutamento e seleção de forma virtual durante o período da pandemia. Desse modo buscou-se compreender as técnicas utilizadas por sete profissionais durante a pandemia para recrutar e selecionar candidatos para o preenchimento de vagas conforme mostrado na Tabela.1.

Tabela 1. Lista de participantes da pesquisa qualitativa

Participante	Sexo	Idade (anos)	Formação Acadêmica	Ocupação	Estado civil
1	Feminino	35	Psicologia	Psicóloga clínica e organizacional	Casada
2	Feminino	40	Gestão de Recursos Humanos Cursando.	Analista de Recursos Humanos Jr. Assistente de	Solteira
3	Feminino	39	Analista de DP, RH, contábil	Recursos Humanos	Casada
4	Feminino	45	Psicologia	Gestor de RH Recursos	Divorciada
5	Feminino	23	Formação em pedagogia	Humanos Tech- recruiter	Solteira
6	Masculino	28	Graduando em Engenharia Mecânica pela UFRJ	Head de Expansão na Localpower	Solteiro
7	Masculino	52	MKT Digital (em curso)	Empresário	Casado

Fonte: elaborada pelo autor.

Os dados foram fornecidos, após o direito da confidencialidade dos dados e da obtenção da forma voluntária da permissão de cada participante para realização do estudo, foram feitas 6 perguntas para

cada participante com o propósito de analisar as vertentes teóricas de interesse.

A partir das informações obtidas pelas respostas dos entrevistados foi possível chegar à seguinte tabela de categorias por meio da saturação teórica.

5. ANÁLISE DAS CATEGORIAS

Diante da análise das transcrições resultantes das entrevistas com os participantes, foram verificadas seis (6) categorias, a partir da análise baseada em Flores(1994), conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Lista de categorias e unidades

Códigos	Categorias	Unidades
PSP	Processo seletivo durante a pandemia.	R1: Divulgação das vagas foi por meio de redes sociais e sites de captação profissional como Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram e para processos de entrevista foi utilizado Google Meet, Zoom entre outros. R2: As vagas foram divulgadas através de comunicados enviados para faculdades e Sebrae.
CRS	Competências encontradas nas redes sociais	R1: Comunicação, experiência profissional, relacionamento interpessoal, habilidades em tecnologia, bom conhecimento de rede sociais e marketing, atividades administrativas. R2: Conhecimentos específicos na área como por exemplo Logística, Tecnologia da Informação, Vendas.
ANRS	Aspectos negativos encontrados nas redes sociais.	R1: Em sua maioria são Desinteresse pela vaga por parte do candidato, informações desatualizadas, instabilidade de conexão. R2: Ambiente com excesso de ruídos para entrevista, postura do indivíduo.

CMTS	Competências que o mercado de trabalho atual solicita.	<p>R3: O único ponto negativo verificado na contratação baseados nas redes sociais foi que um dos candidatos aprovados pra vaga de consultor de vendas, acabou desistindo após o treinamento na Matriz da empresa no Rio de Janeiro, ou seja, após ter sido feito um investimento e atrasando a o cronograma de estruturação da operação da franquia.</p> <p>R4: falta de referência, falta de indicação, desinteresse pelas condições salariais, desinteresse pelo contrato terceirizado, ou seja, buscavam mais segurança.</p> <p>R1: Depende muito da área de atuação, pois cada vaga normalmente exige competências distintas, porém de forma geral, pode-se citar que o mercado solicita profissionais com facilidade em lidar com o outro (mesmo para trabalhos remotos), boa comunicação, atenção, agilidade, comprometimento entre outras.</p>
FCS	Fontes de captação na seleção dos candidatos.	<p>R1: No geral foram utilizadas redes sociais como: Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram</p> <p>R2: Sites especializados em divulgação de vagas como: Vagas.com, Catho, Infojobs, Curriculum, Indeed, Hunting (busca ativa).</p> <p>R3: Indicações, faculdades privadas, técnicas e rede social.</p>
FVC	Fontes Virtuais mais utilizadas para captação de candidatos.	<p>R1: Facebook, LinkedIn, Instagram e sites especializados como: Infojobs, Catho e Indeed.</p> <p>R2: Próprio site da empresa.</p>

Fonte: elaborada pelo autor.

A metacategoria de tipos de processos seletivo durante a pandemia representa em sua grande maioria as redes sociais como determinante no aspecto de que contribuíram para uma forma eficaz do processo de recrutamento e seleção. Esse êxito fica evidenciado, na seguinte fala do participante.

Por exemplo: "Hoje sem dúvida a rede social que é mais voltada aí pra captação de candidatos e contratação é o LinkedIn, mas vale ressaltar também aí a importância de ferramentas como Google Meet e também o Zoom que viabilizam aí né as entrevistas virtuais e facilitam bastante aí o processo Seletivo a distância."

No que diz respeito sobre a percepção dos participantes nos gêneros de competências encontradas nas redes sociais que uma boa comunicação, como fica destacado na seguinte afirmação de um dos respondentes.

"Boa comunicação, postagem de conteúdos interessantes, ambientes freqüentados, relações sociais."

No tocante dos aspectos negativos encontrados nos processos seletivos mais apontados foram os ruídos e informações desatualizadas sobre a vaga. Esses pontos foram apresentados na fala de um dos participantes da entrevista.

Na visão dos participantes, os aspectos que o mercado de trabalho solicita seriam uma ter boa comunicação, facilidade de se relacionar como outro e assim como trabalhar remotamente. Diante da fala do participante esse fato fica evidente.

Com base nas respostas apresentadas na Tabela 2, podemos observar que o uso das redes sociais e sites especializados como método de recrutamento e seleção são muito utilizadas na busca de candidatos como por exemplo: Facebook, LinkedIn, Instagram, Catho, Infojobs entre outros.

Figura 1. Sistema de categorias

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A etapa qualitativa da investigação foi realizada com êxito, desta forma buscou-se explorar a visão dos responsáveis pela área do processo seletivo sobre fatores que influenciam no sucesso do processo seletivo por meio virtual. Nesse sentido, houve a necessidade de avaliar quantitativamente as categorias: tipos de redes sociais mais utilizadas, aspecto que o mercado solicita, competências encontradas nas redes sociais.

7. CONCLUSÃO

Este estudo permitiu a compreensão, de uma forma mais abrangente, dos fatores geradores de sucesso dos processos seletivos por meio virtual. Nele, foi possível observar que os participantes utilizaram como ferramenta de seleção as redes sociais, que contribuíram substancialmente para a captação de candidatos durante a Pandemia, pois mesmo com isolamento surgiram novas e eficazes alternativas para que houvesse a contratação durante esse período.

É relevante ressaltar que mesmo por meio virtual a comunicação e as relações interpessoais foram meio que os participantes descreveram como tendo um papel preponderante e determinante para ser bem avaliado no processo de seleção.

Contudo, outro aspecto que acarreta o sucesso é a facilidade da utilização do modo remoto, sendo assim verificou-se a importância de afinidade com meios virtuais para prosseguir na vaga vigente.

Nesse contexto, o advento das redes sociais são fatores que podem favorecer o sucesso de recrutamento e seleção, porque são meios mais utilizados no cotidiano pelos candidatos que possibilita aos recrutadores uma infinidade de informações.

Diante disso, alguns aspectos negativos foram verificados no processo seletivo virtual tais como: a desatualização da vaga, a ocorrência de ruídos durante a entrevista e a desistência do candidato.

REFERÊNCIAS

Almeida, A. R. DE; Huesmen, N; Lopes, M. DA R; Queiroz, A. R. Geração Y: Diferencial e Estratégias para Atração e Retenção de

Talentos, Desta Geração, para as Organizações (2020). Disponível em: <

<https://revista.pgsskroton.com/index.php/rcger/article/view/6998>>. Acesso em: 18/09/2021.

Amorim, B. Dificuldades de aplicação do processo seletivo nas empresas de pequeno porte (2020). Disponível em: <

https://repositorio.alfaunipac.com.br/publicacoes/2020/528_dificuldades_de_aplicacao_do_processo_seletivo_nas_empresas_de_pequeno.pdf>. Acesso em: 12/09/2021.

Barretos, L. M T. DA. S & Silva, J. R. H. O uso da tecnologia no recrutamento e seleção de pessoas: UM estudo no setor hoteleiro (2018).

Disponível em: < <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7518500>>. Acesso em: 30/09/2021.

Bento, B. P; Oliveira, D. D.S; Viana, L. M ; Vassão, C .DE .M; Vieira, E. O. A importância de um bom processo de recrutamento e seleção (2017). Disponível em: <http://www.faculdadedondomenico.edu.br/revista_don/artigos10edicao/9ed10.pdf>. Acesso em: 12/09/2021.

Centurión, W. C; Oliveira, R. C. R. & Santos, M. G.. Recrutamento e seleção estratégicos: processos tradicionais e a influência das mídias sociais (2018). Disponível em: <<https://periodicos.set.edu.br/ideiaseinovacao/article/view/6017>>. Acesso em: 30/09/2021.

Daniel, C.O (2018). E-RECRUITMENT AND ITS EFFECT ON ORGANIZATION CREATIVITY AND INNOVATION. Disponível em: <<http://journal.nileuniversity.edu.ng/index.php/NileJBE/article/view/148>>. Acesso em: 13/10/2021.

Estevam, C. O; Molteni, A. Recrutamento e seleção: Visão estratégica para o sucesso Organizacional (2018). Disponível em: <<http://revistas.ung.br/index.php/3setor/article/view/3649>>. Acesso em: 18/09/2021.

Ferreira, T. R; Suzuki, N. N. K; Oliveira, D. A. Atração e retenção de talentos: um estudo sobre as principais práticas adotadas pelas organizações (2018). Disponível em: <<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7292>>. Acesso em: 12/09/2021.

Flores, J. G. Análisis de datos cualitativos - aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, 1994. Disponível em:<<https://hdl.handle.net/11441/77867>>. Acesso em: 25/10/2021.

Gaspar, D. J; Schwartz, G. M. Recrutar e selecionar pessoas com o apoio das tecnologias: Olhares de profissionais de recursos humanos (2018). Disponível em: <<https://revista.pgskroton.com/index.php/rcger/article/view/4437>>. Acesso em: 16/09/2021

Leite, G. S. L; Guedes, J. C. A Importância do Recrutamento e Seleção em Pequenos Negócios (2018). Disponível em: <<https://bdtdcc.unipe.edu.br/wp-content/uploads/2019/03/TCC-GABRIEL-FINAL-deposito.pdf>>. Acesso em: 12/09/2021.

Lima, A.S; Rabelo, A.A. A importância do recrutamento e seleção (2018). Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/bd8b/7628dcade0ca6c816c6b2d41b1ff0f7dca1f.pdf>>. Acesso em: 27/10/2021.

Lopes, A. F; Queiroz, M DA R; Maidana, F .DE .A. Recrutamento e Seleção por Competência: o Desafio dos Recursos Humanos em Buscar Candidatos Competentes no Mercado de Trabalho (2018). Disponível em: <<https://revista.pgsskroton.com/index.php/rcger/article/view/3974>>. Acesso em: 17/09/2021.

Lorenz, D. R; Oliveira, J. M. S. DE; Silva, J. R. D. DA. Instrumentos tecnológicos: vantagens e desvantagens da utilização no processo de recrutamento e seleção de pessoas (2019). Disponível em: <<http://tcconline.fag.edu.br:8080/app/webroot/files/trabalhos/20191021-231403.pdf>>. Acesso em: 12/09/2021.

Marchiori. A. N.; Jorge, F. F. Recrutamento e Seleção: Estudo de Caso em uma empresa prestadoras de serviços de comunicação multimídia (Internet) (2018). Disponível em: <<https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2021/06/revista-mundo-academico-v13-n18-artigo03.pdf>>. Acesso em: 16/09/2021.

Oliveira, I. R. V. DE; Macêdo, M. E. C. O Papel Determinante do Currículo no Processo de Recrutamento e Seleção (2018). Disponível em: <<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7292>> Acesso em: 12/09/2021.

Oliveira, M. F. METODOLOGIA CIENTÍFICA: um manual para a realização de pesquisas em administrações. Catalão: UFG, 2011.

Ribeiro, J. C; Ribeiro, R. M. Recursos Humanos: Recrutamento e seleção na empresa Amazon Cook (Refeições Coletivas) (2018). Disponível em: <<http://revistasfap.com/ojs3/index.php/rac/article/view/188>>. Acesso em: 18/09/2021.

Santos, S. S.; Lima, T. B. A relação da tecnologia com o processo de recrutamento e seleção de pessoal a partir da visão de gestores de três hotéis de João Pessoa, Paraíba/PB, Brasil (2018). Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/turismo/article/view/60836/37454>>. Acesso em: 16/09/2021.

Silva, A. C P ; Albuquerque, J DA S. As redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção (2019). Disponível em: <<http://www.cognitionis.inf.br/index.php/businessjournal/article/view/6>>. Acesso em: 12/09/2021.

Silva, F. S . As redes sociais virtuais e a sua influência nos processos de recrutamento e seleção (2021). Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/view/47266>>. Acesso em: 30/09/2021.

Silva, J. P. D; Esbegue, N. T; Ramos, M. F. V; Gomes, S.S ; Silva, P. M . DE. O ; Filho, J. F. A. Intervenção da tecnologia no processo de recrutamento e seleção nas organizações (2019). Disponível em: < <https://revistas.brazcubas.br/index.php/dialogos/article/view/780>>
Acesso em: 12/09/2021.